

MODUL ISHTIROK ETGAN AYRIM TENGSIZLIKLARNI

YECHISH BO'YICHA BA'ZI BIR TAVSIYALAR

Sayfullayeva Shahlo Shavkatovna

Buxoro davlat universiteti,

Fizika-matematika fakulteti talabasi

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilari va bitiruvchilari modul (absolyut qiymat belgisi) ishtirok etgan tengsizliklarni yechishning nazariy va mantiqiy asoslarini to'liq tushunishda qiynaladilar, vaholanki ularsiz misollarni to'g'ri yechish qiyin hisoblanadi. Bu hollar imtihon va testlarda namoyon bo'ladi: aksariyat o'quvchilar aniq hisob-kitoblar va o'zgartirishlar yordamida ekvivalent tengsizliklarni oladilar, lekin bu usullarda qo'shimcha yechim paydo bo'lishi yoki yo'qolib qolishini inobatga olishda xatoliklarga yo'l qo'yadilar. Ayrımlari nazariy asoslarni rasman bilishadi, ammo mazmun-mohiyatini to'liq tushunishda muammoga duch keladilar.

Masalalarni yechishda har bir o'quvchi aniq bir tengsizlikni yechish uchun zarur bo'lgan minimal nazariy bilimlarni bilishi (ega bo'lishi) lozim. Bunda asosiy bilish lozim bo'lgan ma'lumot tengsizlikning chap va o'ng tomonlari ma'noga ega tengsizlikning qabul qilinadigan qiymatlari sohasi hisoblanadi [1].

Modul ishtirok etgan tengsizliklarni yechishda berilganlarning aniqlanish sohasi topilgandan keyin, modul ostidagi ifodani ishorasi o'zgarmaydigan sohalar ajratib olinadi va har bir sohada tengsizliklar alohida-alohida yechilib, so'ngra natijalar birlashtiriladi. Bunda, ifodaning ishorasi o'zgarmaydigan sohani aniqlash va tengsizlikni teng kuchli (ekvivalent) sistemalarga ajratish muhim ahamiyatga ega. Yuqorida aytib o'tilganidek, odatda o'quvchilar bunday tengsizliklarni yechishda javobga qo'shimcha sohalarni qo'shib olinishiga yoki javobdan ayrim sohalarni tushib qolishiga yo'l qo'yishadi.

Ushbu turdagi masalalarni o'rganish o'quvchilardan (talabalardan) matematik masalalarni mustaqil ravishda muhokama qilish imkoniyatini beradigan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishni talab qiladi.

Maqolada mazkur turdagi misollarni yechishni o'rgatishda tengsizlik umumiy ko'rinishda berilib, modul ostidagi ifodani ishorasi o'zgarmaydigan sohalarga ajratish va ekvivalent sistemalarga keltirish orqali tushuntirish tavsiya qilinadi.

Jumladan, $f(|x|) < g(x)$ tengsizlik aniqlanish sohasida quyidagi ekvivalent sistemalarga keltiriladi:

$$\begin{cases} f(x) < g(x), \\ x \geq 0, \end{cases} \text{ va } \begin{cases} f(-x) < g(x), \\ x < 0. \end{cases}$$

Shuningdek:

a) $|f(x)| > g(x)$ tengsizlik quyidagi tengsizliklar sistemasiga ekvivalent bo'ladi: $\begin{cases} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x); \end{cases}$

b) Endi $|f(|x|)| < g(x)$ tengsizlikni yechishga to'xtalamiz:

Mazkur tengsizlikni ikki usulda yechish mumkin:

$$1\text{-usul: } \begin{cases} |f(x)| < g(x), \\ |x| \geq 0 \end{cases}, \begin{cases} |f(-x)| < g(x), \\ x < 0 \end{cases}$$

$$2\text{-usul: } \begin{cases} f(|x|) < g(x), \\ f(|x|) > -g(x). \end{cases}$$

Tengsizliklar sistemasi $f(x)$ va $g(x)$ funktsiyalarning ko'rinishiga qarab, o'quvchi tomonidan tanlab olinadi;

v) Quyida $|f(|x|)| > g(x)$ tengsizlikni yechish usullarini bayon qilamiz:

$$1\text{-usul: } \begin{cases} |f(x)| > g(x), \\ |x| \geq 0, \end{cases}, \begin{cases} |f(-x)| > g(x), \\ x < 0; \end{cases}$$

$$2\text{-usul: } \begin{cases} f(|x|) > g(x), \\ f(|x|) < -g(x); \end{cases}$$

g) Ushbu $|f(x)| > |g(x)|$ tengsizlikni yechishda $f(x)$ va $g(x)$ funktsiyalarning har birini ishoralari o'zgartmaydigan sohalari alohida-alohida olinib, tengsizliklar yechiladi va natijalar birlashtiriladi;

d) $F(x, |f(x)|) < g(x)$ tengsizlik esa quyidagi ikkita sistemaga ekvivalent:

$$\begin{cases} F(x, f(x)) < g(x), \\ f(x) \geq 0, \end{cases}, \begin{cases} F(x, -f(x)) < g(x), \\ f(x) < 0. \end{cases}$$

Misol sifatida d) bandga mos keluvchi quyidagi tengsizlikni yechib ko'rsatamiz:

$$\log_{|x|}(\sqrt{9-x^2} - x - 1) \geq 1.$$

Ushbu tengsizlikni yechish uchun $y = \sqrt{t}$ funktsiyaning aniqlanish sohasi $t \geq 0$, $y = \log_a t$ logarifmik funktsiyaning aniqlanish sohasi $t > 0$ ekanligi va $a \in (0,1) \cup (1, +\infty)$ oraliqlarda alohida-alohida qaralishi hamda $|x| = \begin{cases} -x, x < 0 \\ x, x \geq 0 \end{cases}$ e'tiborga olib, uni quyidagi to'rtta ekvivalent tengsizliklar sistemasiga keltiramiz:

$$\begin{cases} x \in [-3, -1) \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 > 0 \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 \geq -x \end{cases} \text{ yoki } \begin{cases} x \in (-1, 0) \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 > 0 \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 \leq -x \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in (0, 1) \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 > 0 \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 \leq x \end{cases} \text{ yoki } \begin{cases} x \in (1, 3] \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 > 0 \\ \sqrt{9-x^2} - x - 1 \leq x. \end{cases}$$

Birinchi sistemadagi ikkinchi tengsizlik uchinchi tengsizlikdan kelib chiqadi, shu sababli uni quyidagicha yozib (ekvivalent sistemaga keltiriladi) olamiz:

$$\begin{cases} x \in [-3, -1) \\ \sqrt{9-x^2} \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-3, -1) \\ x^2 \leq 8 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [-2\sqrt{2}, -1).$$

Qolgan sistemalarni ham yechib, natijalarni birlashtirib, javobni topamiz: $x \in [-2\sqrt{2}, -1) \cup \left[\frac{-2+2\sqrt{11}}{5}, 1\right)$.

Ushbu yo'nalishda muallif tomonidan ellikdan ortiq tengsizliklar tuzilgan va Buxoro shahridagi 35-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-11 sinf o'quvchilari o'rtasida tashkil qilingan matematika fani

to'garaklarida faol foydalanilmoqda. Tengsizliklarni yechish bo'yicha 11 sinf o'quvchilaridan sinov tariqasida yozma ish olinganda, ularning bilimi ancha yaxshilanganligi ma'lum bo'ldi va deyarli xatoga yo'l qo'yishmagan.

Absolyut qiymat belgisi qatnashgan tenglama va tengsizliklarni o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar [2-5] olib borilgan. Aytish joizki, bu kabi masalalar oddiy va xususiy hosilali differensial tenglamalarning yechimlarini baholashda [6-11] keng qo'llaniladi. Chunki, ushbu maqolalarda modul qatnashgan ifodalarni soddalashtirish, ularni qanoatlantiruvchi o'zgaruvchi va parametrlarni aniqlash ko'p talab qilinadi.

Innovation ta'lim muhitida o'quvchilarni fikrlash va mushohada yuritishga o'rgatish muhim sanaladi. O'rganilayotgan mavzu, hal qilinayotgan muammo bo'yicha tanqidiy, kreativ, ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lish esa barcha sohalarida kuchli raqobat muhiti mavjud bo'lgan sharoitda ayniqsa muhimdir. Shu sababli bugungi kunda ta'lim muassasalarida o'quvchilarni muammoni har tomonlama tahliliy o'rganishga odatlantirish talab qilinmoqda.

Ushbu tavsiya qilinayotgan maqolada [5] dagi ilmiy izlanishdan farqli o'laroq, modul ishtirok etgan tenglamalarni umumiy ko'rinishi berilgan va ularni yechish yo'llari bayon qilingan. [5] maqolada modul qatnashgan ba'zi bir tenglama, tengsizlik va tenglamalar sistemalarini yechish usullari bayon qilingan. Interfaol «Tushunchalar ta'rifi» usulini qo'llagan holda darsni samarali o'tish yo'llari keltirilgan. Kichik guruhlariga berilishi mumkin bo'lgan bir nechta variantdan iborat misollar tavsiya qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шарыгин И.Ф. Математика для поступающих в вузы // Учеб. пособие 6-е издание, Москва, Дрофа, 2006 г., -479 с.
2. Расулов Х.Р., Собиров С.Ж. Айрим рационал тенгламаларни ечишда интерфаол усулларни қўлланилиши ҳақида // Science and Education, scientific journal, 2:10 (2021), p. 586-595.
3. Расулов Х.Р., Собиров С.Ж. Айрим иррационал тенгламаларни ечишда интерфаол усулларни қўлланилиши // Science and Education, scientific journal, 2:10 (2021), p.596-607.
4. Расулов Х.Р., Рашидов А.Ш. Организация практического занятия на основе инновационных технологий на уроках математики // Наука, техника и образование, 72:8 (2020) с.29-32.
5. Расулов Х.Р., Собиров С.Ж. Модуль қатнашган баъзи тенглама, тенгсизлик ва тенгламалар системаларини ечиш йўллари // Science and Education, scientific journal, 2:9 (2021), p.7-20.
6. Rasulov X.R. Sayfullayeva Sh.Sh. Buzilish chizig'iga ega bo'lgan elliptik tipdagi tenglamalar uchun qo'yiladigan chegaraviy masalalar haqida // Science and Education, scientific journal, 3:3 (2022), p.46-54.
7. Rasulov X.R. (2020). Boundary value problem for a quasilinear elliptic equation with two perpendicular line of degeneration // Uzbek Mathematical Journal, №3, pp.117-125.
8. Расулов Х.Р. О некоторых символах математического анализа // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), p.66-77.
9. Расулов Х.Р. О понятие асимптотического разложения и ее некоторые применения // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), pp.77-88.

10. Xaydar R. Rasulov. On the solvability of a boundary value problem for a quasilinear equation of mixed type with two degeneration lines // Journal of Physics: Conference Series 2070 012002 (2021), pp.1–11.
11. Расулов Х.Р. Об одной краевой задаче для уравнения гиперболического типа // «Комплексный анализ, математическая Физика и нелинейные уравнения» Международная научная конференция Сборник тезисов Башкортостан РФ (оз. Банное, 18 – 22 марта 2019 г.), с.65-66.